

TEMA

Simulação de comunicações ópticas com fótons únicos em espaço livre

MOTIVAÇÃO

O projeto proposto aborda a implementação de um enlace de espaço livre que conecta duas instituições dentro da Rede Rio Quântica. Os dados que podem ser obtidos por meio de simulações são importantes para o dimensionamento do sistema. Informações como fidelidade quântica e grau de atenuação atmosférica em um enlace de espaço livre fixo servirão de base para o restante da topologia da rede, que se baseia na distribuição de chaves criptografadas em uma arquitetura MDI-QKD.

A taxa de detecção de fótons, considerando as distâncias entre os nós, deve fornecer uma estimativa sobre a taxa de geração e decaimento de chaves.

OBJETIVOS

- Personalizando o modelo de comunicação quântica conforme as particularidades ambientais e geográficas.
- Implementar algoritmos baseados em métodos de Monte Carlo para simular cenários realistas de atenuação atmosférica em enlaces ópticos de espaço livre.
- Comparar as contagens de fótons simuladas com benchmarks estabelecidos

PRÉ-REQUISITOS

- Conhecimento em propagação de ondas eletromagnéticas.
- Experiência com linguagens de programação (Python).
- Familiaridade com pacotes pandas, scipy, numpy e QuTIP.
- (Desejável) Conhecimento em Netsquid ou Sequence é um diferencial.

FINANCIAMENTO

- Bolsa FAPESP ou FUNCAMP (a negociar).
- (Opcional) Transformação em TFC ou IC.

DATAS IMPORTANTES

- Envio de **currículo e histórico escolar** por e-mail até **30/06/2025**
- Entrevistas com candidatos selecionados entre 07/07/2025 e 11/07/2025
- Divulgação dos resultados até 18/07/2025
- Início das atividades em 01/08/2025

CONTATO

@ Prof. Christian Rothenberg (chesteve@unicamp.br)
@ Mario Luis Chiaparini (m271158@dac.unicamp.br)